

Análise preditiva da trajetória do Asteroide Apophis: Aplicações de Redes Neurais Recorrentes

DOI: 10.5281/zenodo.14041665

Edvan Gomes da Silva Bandeira¹

¹Programa de Ciência e Matemática– UEM

E-mail: edvan.bandeira1@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2548757129297604>

RESUMO: O artigo investiga o asteroide Potencialmente Perigoso Apophis, descoberto em 2004, e possui um diâmetro de cerca de 370 metros. Sua aproximação periódica com a Terra despertou grande interesse da comunidade científica, especialmente devido à sua trajetória que o faz passar relativamente perto do nosso planeta em determinado período. Embora as preocupações iniciais sobre uma possível colisão em 2029 tenham sido descartadas, Apophis continua sendo objeto de estudo devido à sua trajetória próxima ao nosso planeta. A NASA planeja enviar a sonda OSIRIS-REx para investigar o asteroide em 2029. Além disso, o texto discute métodos de análise e previsão da órbita de asteroides, com destaque ao uso de Redes Neurais Recorrentes (RNR). A pesquisa se baseou em dados coletados mensalmente desde a descoberta do asteroide, totalizando 216 observações. Os resultados obtidos com a RNR demonstram grande potencial na previsão da trajetória do Apophis. Assim, ressaltando a importância da análise preditiva para entender e mitigar os riscos associados não apenas a esse asteroide, mas também a outros objetos próximos à Terra.

Palavras-chave: Asteroides Apophis; Asteroides Potencialmente Perigoso; Astronomia; Estatística; Redes Neurais.

1. INTRODUÇÃO

O 99942 Apophis é um Asteroide Potencialmente Perigoso PHAs (Potentially Hazardous Asteroids) próximo à Terra, o seu diâmetro corresponde a cerca de 370 m. Um Asteroide é caracterizado como Potencialmente Perigoso se possuir duas características fundamentais. Sua órbita deve cruzar a órbita do planeta Terra a uma distância menor ou igual a 0,05 Unidades Astronômicas (U.A.), equivalente 7.480.000 km. Além disso, os PHAs também devem possuir um diâmetro superior à de 100 metros. Até o momento, já foram identificados cerca de 28917 Asteroides Potencialmente Perigosos (Observatório Nacional, 2022).

O “asteroide do fim do mundo” como ficou conhecido, apresenta os aspectos destacados acima. Apophis foi descoberto em 19 de junho 2004, recebendo o nome do deus egípcio do caos e das trevas cujas observações iniciais indicaram uma probabilidade de até 2,7% de atingir a Terra em 2029. Futuros estudos descartaram a probabilidade deste impacto. Entretanto, muitos estudos estão sendo feitos para identificar se no futuro distante o asteroide colidirá com à Terra. A periodicidade de sua aproximação com à Terra é de cerca de sete anos. Ou seja, a cada sete

anos o Apophis passa a uma distância média de 0,1157143 U.A. Isso corresponde a aproximadamente 17.400.000 km acima da superfície da Terra.

No ano de 2029 a Nasa vai enviar a sonda OSIRIS-REx até o asteroide Apophis a fim de estudar melhor a sua superfície e estrutura interior. Neste ano o Apophis estará a uma distância de 32.000 km da superfície terrestre. Distância mais perto do que muitos satélites geossíncronos. Esta distância estará tão perto, que será visível na Europa, África e Ásia Ocidental a olho nu no céu noturno (Cassita, Danielle, 2022).

No ano de 2020, três astrônomos holandeses utilizaram um método estatístico conhecido por Rede Neural para analisar Asteroides perigosos próximos à Terra. Eles rastrearam as órbitas ao longo do tempo de alguns asteroides que se chocaram com a Terra, com isso puderam treinar a Rede Neural. Com os cálculos retroativos, os astrônomos incluíram os asteroides conhecidos na simulação para estudar suas distribuições orbitais.

Este método possibilitou a descoberta de onze asteroides com mais de 100 m de diâmetro, que passarão perto da Terra entre os anos de 2131 e 2923 a uma distância de dez vezes a distância entre a Terra e a Lua. Esta distância é perto o suficiente para ficar em alerta. Os pesquisadores esperam que, no futuro, uma Rede Neural Artificial possa ser usada efetivamente pelas organizações para detectar objetos potencialmente perigosos (Rigues, Rafael, 2020).

As Redes Neurais Recorrentes são um tipo de Rede Neural Artificial projetada para reconhecer padrões em sequências de dados. Esses algoritmos consideram tempo e sequência, eles possuem uma dimensão temporal. Redes Neurais Artificiais consistem em modelos matemáticos e computacionais, inspirados na estrutura neural de organismos inteligentes, capazes de simular o aprendizado. Os primeiros estudos sobre Redes Neurais surgiram em 1943, com os nortes americanos Warren McCulloch e Walter Pitts (Filho, E. R. 2019).

Neste trabalho utilizaremos um método estatístico (quantitativos) de previsão, precisamente a Redes Neurais Recorrentes (RNR) para analisar a órbita do asteroide Apophis com a órbita do planeta Terra.

Desde a sua descoberta, no ano de 2004 a Nasa vem mapeando a órbita do asteroide Apophis, os dados para este estudo foram extraídos do *site* da NASA.

Na Figura 1 pode-se observar uma comparação do tamanho do asteroide Apophis com alguns monumentos terrestres.

Figura 1 – Comparação do tamanho do asteroide Apophis com a Torre Eiffel e o prédio Empire State

Fonte: Próprio autor.

A órbita do asteroide Apophis se encontra entre a órbita do planeta Mercúrio e o planeta Marte, cruzando pela órbita terrestre de tempos em tempos. Como se pode observar na Figura 2.

Fonte: Próprio autor site da NASA.

Diariamente, novas explorações astronômicas são realizadas, devido à crescente descoberta de Asteroides Potencialmente Perigosos (PHA) próximo à Terra, cerca de 28917 até o momento. Nossa hipótese de pesquisa é estudar um asteroide (PHA), neste caso o asteroide Apophis. Utilizaremos uma metodologia estatística, em especial as Séries Temporais para a predição da sazonalidade do asteroide em relação ao planeta Terra, a ferramenta usada para esta predição foi o aplicativo R. O nosso objetivo específico a partir deste estudo é, prever se em um futuro próximo um asteroide (PHA) se chocará com a Terra.

2. METODOLOGIA

O banco de dados utilizado para este trabalho foi extraído diretamente do *site* da Nasa. Intitulado ‘Small-Body Database Lookup’, o *site* possui um simulador do asteroide Apophis em relação ao planeta Terra (Figura-2), a qual estipulamos a data de coleta dos dados, a partir da sua descoberta, em 19 de junho 2004. O simulador possibilita coletar as informações em um intervalo de tempo, como, por exemplo: horas, dias, semanas, meses e anos. Entretanto, decidimos pegar os dados por meses, até a data da escrita deste trabalho, haja vista que o próprio

site alerta que “**não deve ser usado** para determinar trajetórias precisas de longo prazo (ao longo de vários anos ou décadas)” (Nasa, 2022).

Foram coletadas 216 amostras, um valor consideravelmente relevante para os estudos aqui pretendidos.

Os dados para o modelo de Redes Neurais Recorrentes (RNR) foram coletados mensalmente a partir da sua descoberta, no dia 19 de junho de 2004, até o dia 19 maio de 2022, resultando em um total de 216 observações. A técnica de Redes Neurais Recorrentes foi escolhida, pois soluciona predições de uma base de dados temporais (Série Temporal).

No Gráfico-1, estão plotados os dados da órbita do asteroide Apophis em comparação com a órbita terrestre. Sua aproximação em relação à Terra foi registrada em UA - “Unidade Astronômica”. Uma U.A corresponde a cerca de 150.000.000 km (distância entre o Sol e a Terra). Ao plotar no R obtivemos o seguinte resultado Gráfico 1.

Gráfico 1- Aproximação do asteroide Apophis ao planeta Terra

Fonte: Próprio autor com auxílio do programa R.

Percebe-se no Gráfico 1 que a série não possui tendência e apresenta sazonalidade. No periodograma Gráfico 2 apresenta uma frequência muito forte, mostrando que a série não é aleatório. O Gráfico 2 da série indica comportamento sazonal, assim como a presença de ciclos que duram vários anos.

Gráfico 2 - Periodograma da órbita do Asteroide Apophis em relação à Terra Fonte: Próprio autor

Fonte: Próprio autor com auxílio do programa R

Encontrou-se a distância mínima da aproximação do asteroide com a Terra de 0,075 UA no dia 19 de dezembro de 2004 e o valor máximo de 2,1 UA nos dias 19 de agosto de 2009. O p-value corresponde a $3,69 \cdot 10^{-8}$, com o p-valor menor que 5%, pode-se descartar a hipótese nula, tornando significativa a nossa amostra de trabalho.

Redes Neurais Recorrentes

Existem muitas situações na natureza em que um determinado evento é consequência direta de eventos anteriores. Estes eventos são denominados eventos sequenciais. Neste tipo de situação, um determinado dado não pode ser avaliado isoladamente. Ele faz parte de uma sequência de outros valores. Alguns exemplos de eventos sequenciais podem ser observados no cotidiano. Por exemplo: o preço de uma ação na bolsa de valores, temperatura de uma região em um determinado horário, dentre outros. “Buscando maneiras sistemáticas de se realizar previsões sobre dados sequenciais e aproveitando a estrutura de redes neurais artificiais, surgiram as redes neurais recorrentes” (Filho, E. R. 2019).

Uma (RNR) pode assumir diversas formas, alterando a quantidade de camadas de entrada, camadas ocultas e de saídas. Cada tipo de rede neural recorrente é utilizado para um fim diferente. Utilizamos o método de ‘many-to-many’, ou seja, os dados são lidos por alguns períodos antes de iniciar uma previsão. Neste caso, foram selecionados três períodos anteriores. Este método é bastante utilizado em séries temporais, situações em que há necessidade de realizar previsões para um período no futuro, dado o que aconteceu no período anterior, e nos períodos atuais. Como mostra na Figura 3 (Filho, E. R. 2019).

Figura 3 - Método Many to many.

Fonte: Filho, E. R. (2019)

Nas figuras acima, as entradas estão representadas pelos blocos de cor rosa, as camadas ocultas estão sendo representadas pelos blocos em verde e as camadas de saída pelos blocos em

azul.

Aplicações da rede neural Many to many.

Os dados coletados para este trabalho possuem as mesmas características destacadas acima. Para iniciar a preparação dos dados, foi definido o valor da observação ‘n’ com base nos valores dos ‘n’ períodos anteriores. Ou seja, definimos a quantidade de períodos presentes com base nos períodos anteriores. Neste caso, observou-se três períodos anteriores para cada valor da série temporal no presente.

As Redes Neurais Recorrentes incluem laços (loops) em sua estrutura, capazes de processar tanto as informações do instante atual quanto as informações de instantes anteriores. (Filho, E. R. 2019)

Com o auxílio do aplicativo *R* utilizou-se o “laço for” para cada observação da série temporal. Este treino coloca na mesma linha da observação anterior. Por exemplo: (n-1), (n-2) e (n-3), cada coluna recebeu o período anterior, a primeira coluna representa um período (n-1), a segunda coluna recebeu (n-2) e a terceira coluna recebeu (n-3). Este processo, conhecido por ‘loops for,’ ocorreram para todas as observações. Resultando na seguinte Tabela 1.

Tabela 1 - Treinamento das observações anteriores.

```
# A tibble: 216 x 5
  date                Aproximação Aproximação Aproximação Aproximação
<dtm>                <dbl>         <dbl>         <dbl>         <dbl>
1 2004-06-19 00:00:00 1.12          NA            NA            NA
2 2004-07-19 00:00:00 1.05          NA            NA            NA
3 2004-08-19 00:00:00 0.882         NA            NA            NA
4 2004-09-19 00:00:00 0.625         0.882        1.05          1.12
5 2004-10-19 00:00:00 0.363         0.625        0.882        1.05
6 2004-11-19 00:00:00 0.162         0.363        0.625        0.882
7 2004-12-19 00:00:00 0.075         0.162        0.363        0.625
8 2005-01-19 00:00:00 0.143         0.075        0.162        0.363
9 2005-02-19 00:00:00 0.26          0.143        0.075        0.162
10 2005-03-19 00:00:00 0.365         0.26         0.143        0.075
# ... with 206 more rows
```

Fonte: Próprio autor.

Na Tabela-1, ocultou-se as três linhas que estavam sem dados. Com isso, a quarta coluna passou a corresponder à primeira coluna da tabela. Atribuíram-se nomes às colunas. A variável resposta representa a coluna ‘n’, a variável ‘n_1’ é a observação para a variável (n – 1), a variável ‘n_2’ é a observação para a variável (n – 2), e a variável ‘n_3’ é a observação para a variável (n – 3). Como se pode observar na Tabela 2.

Tabela 2 - Treinamento das observações.

```
# A tibble: 213 x 4
  n    n_1  n_2  n_3
<dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 0.625 0.882 1.05 1.12
2 0.363 0.625 0.882 1.05
3 0.162 0.363 0.625 0.882
4 0.075 0.162 0.363 0.625
5 0.143 0.075 0.162 0.363
6 0.26 0.143 0.075 0.162
7 0.365 0.26 0.143 0.075
8 0.451 0.365 0.26 0.143
9 0.473 0.451 0.365 0.26
10 0.414 0.473 0.451 0.365
# ... with 203 more rows
```

Fonte: Próprio autor com o auxílio do programa R.

Para treinar as Redes Neurais, deve-se normalização dos dados em uma determinada escala. Para isso, utilizou-se a função ‘linscale’ do pacote (nnfor). Normalizou as variáveis da coluna ‘n’, como as variáveis ‘n_1’, ‘n_2’ e ‘n_3’.

Em seguida foi criado “data frame” de treino e teste da Rede Neural Recorrente. Para isso, utilizou-se a estrutura de armazenamento de dados ‘Array’, reservando as 20 últimas observações para criar o teste de desempenho do modelo. Para este processo, concatenou-se todas as variáveis.

Logo depois, foi feito o treinamento da Rede Neural em 100 vezes, ou seja, a Rede Neural foi treinada em 100 épocas a uma taxa de aprendizado de 0,5.

Após este treinamento da Rede Neural Recorrente de 100 vezes, a taxa de erro da época final foi de 0,0395596609263151, um erro pequeno considerando a quantidade de épocas que foi treinado, aparentemente a Rede Neural obteve um bom resultado.

Para verificar o comportamento do erro em relação à época de treinamento, foi plotado um gráfico que consta o erro cometido por época. Como se pode observar no Gráfico 3.

Gráfico 3 - Treinamento da Rede Neural Recorrente em 100 vezes.

Fonte: Próprio Autor com auxílio do programa R.

Percebe-se no Gráfico 3 que há um decaimento constante do erro por época, até que chega na época de treinamento de número 100.

O próximo passo foi realizar as previsões com os novos dados, pegou-se as 20 observações passadas que foram armazenadas no início, realizou uma previsão com os novos dados no aplicativo R, utilizando a função ‘predictr’ do pacote (rnn).

Em seguida, foi plotado uma previsão com os dados utilizados no treinamento, para comparar as previsões realizada pela Rede Neural com os valores reais. Transformando os dados para escala natural, obteve um função na escala original,

Foi criado um gráfico, onde estão representadas as previsões realizadas pela rede neural

e os dados reais para uma comparação visual do resultado. Com as novas observações criou-se o gráfico 4, como se pode observar abaixo.

Em preto estão os valores reais da série temporal, os valores preditos com os dados antigos representados em azul, e novos valores em vermelhos.

Gráfico 4 - Valores preditivo x valores reais.

Fonte: Próprio autor com o auxílio do programa R.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise realizada com Redes Neurais Recorrentes (RNR) demonstra resultados promissores na previsão da órbita de asteroides potencialmente perigosos que se aproximam da Terra. Os dados processados e os modelos treinados indicam uma capacidade significativa das RNR em captar padrões orbitais complexos, permitindo previsões mais precisas sobre a trajetória desses objetos. Essa abordagem inovadora não apenas melhora nossa compreensão da dinâmica orbital, mas também possibilita uma avaliação mais eficaz dos riscos associados.

Além disso, os resultados sugerem que a implementação de técnicas de aprendizado de máquina, como as RNR, pode revolucionar a forma como monitoramos e analisamos asteroides próximos à Terra. A análise preditiva se torna, assim, uma ferramenta importante para agências espaciais e instituições de pesquisa, oferecendo uma base sólida para a elaboração de estratégias de mitigação e resposta a potenciais ameaças.

Em síntese, este estudo ressalta a importância da análise preditiva não apenas para o asteroide Apophis, mas também para a compreensão de uma ampla gama de asteroides que podem representar riscos à Terra. A utilização de tecnologias avançadas, como as RNR, é fundamental para aprimorar nossas capacidades de monitoramento e proteção do nosso planeta. Com a contínua evolução das técnicas de modelagem e análise, pode-se garantir uma resposta

proativa frente a possíveis colisões.

5. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluimos a importância do asteroide Apophis como um objeto de estudo devido à sua aproximação periódica com o planeta Terra. A análise utilizando Redes Neurais Recorrentes (RNR) revela avanços significativos na previsão de suas órbitas, oferecendo uma nova perspectiva para a detecção e avaliação de asteroides potencialmente perigosos ao nosso redor. Este trabalho destaca a necessidade de estratégias inovadoras para monitorar objetos próximos à Terra, destacando que a integração de técnicas de aprendizado de máquina pode ser fundamental para garantir a segurança do nosso planeta frente a ameaças de outros corpos celestes. Assim, a pesquisa não apenas contribui para a compreensão do Apophis, mas também estabelece um precedente para futuros estudos na área de astrofísica e proteção planetária.

REFERÊNCIAS

Asteroides Potencialmente Perigosos. 02 de fev. 2022. 2 p. Observatório Nacional - Rio de Janeiro - RJ. 2022. Disponível em: Acesso em: <<https://docero.com.br/doc/c5cnnx> > Acesso em: 30 de abril 2022.

CASSITA, Danielle. Sonda OSIRIS-REx tem sua missão estendida e vai visitar o asteroide Apophis. Canaltech. 26 de abril de 2022. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/espaco/sonda-osiris-rex-tem-sua-missao-estendida-e-vai-visitar-o-asteroide-apophis-214805/>> Acesso em: 27 de abril 2022.

CAVALCANTE, Daniele. OSIRIS-REx deve visitar outro grande asteroide após concluir missão em Bennu. Canaltech. 19 de jan. 2021. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/espaco/osiris-rex-deve-visitar-outro-grande-asteroide-apos-concluir-missao-em-bennu-177656/>> Acesso em: 28 de abril 2022.

Data Science Academy. Redes Neurais Recorrentes. Deep Learning Book. Disponível em: <<https://www.deeplearningbook.com.br/redes-neurais-recorrentes/#:~:text=As%20redes%20recorrentes%20são%20um,de%20valores%20e%20agências%20governamentais.>> Acesso em: 27 de abril 2022.

DUARTE, Marcella. Asteroide Apophis passou meio perto, mas nos deixará em paz por 100 anos. UOL. 27 de março de 2021. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2021/03/27/passou-asteroideapophisvai-nos-deixar-em-paz-por-ao-menos-100-anos.htm>> Acesso em: 28 de abril 2022.

FILHO, E. R. F; GUIMARÃES, G. A. de V. D. Utilização de Redes Neurais Recorrentes para predição de controle de estoque. 2019. 53 p. Universidade Federal de Goiás - Curso de Engenharia de Computação. Goiânia, 2019.

GONÇALVES, André Luiz Diaz. Asteroide Apophis não cairá na Terra neste século, garante NASA. Canaltech. 2e de março de 2021. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/ciencia/214619-asteroide-apophis-nao-caira-terra-seculo-garante-nasa.htm>> Acesso em: 08 de maio 2022.

GUILHERME, Saulo. arimaRNN/analise.R. Github. 7 de abril 2020. Disponível em: <<https://github.com/Saulogr/arimaRNN/blob/master/analise.R>> Acesso em: 27 de abril 2022. Loops no R: usando o for(). Análise Real, 27 de fev. de 2016. Disponível em: <<https://analisereal.com/2016/02/27/loops-no-r-usando-o-for-2/>>. Acesso em: 28 de abril de 2022.

LUCENA, André. Asteroide Apophis não vai colidir com a Terra por pelo menos 100 anos, diz Nasa. Olhar Digital. 26 de março de 2021. Disponível em: <<https://olhardigital.com.br/2021/03/26/ciencia-e-espaco/asteroide-apophis-nao-vai-colidir-com-a-terra-por-pelo-menos-100-anos-diz-nasa/>> Acesso em: 28 de abril 2022.

REICH, Aaron. Apophis: What you should know about the asteroid skimming by Earth in 2029. The Jerusalem Post. 11 de out. 2021. Disponível em: <<https://www.jpost.com/science/apophis-what-you-should-know-about-the-asteroid-skimming-by-earth-in-2029-681657>> Acesso em: 28 de abril 2022.

RIGUES, Rafael. Rede neural descobre 11 asteróides que podem colidir com a Terra. Olhar Digital. 17 de fev. 2020. Disponível em: <<https://olhardigital.com.br/2020/02/17/ciencia-e-espaco/rede-neural-descobre-11-asteroides-que-podem-colidir-com-a-terra/com>> Acesso em: 27 de abril 2022.

Small-Body Database Lookup. Nasa. Disponível em: <https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=apophis&view=VOP> Acesso em: 08 de maio de 2022.

Small-Body Database Query. Nasa. Disponível em: <https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_query.html#!#results> Acesso em: 08 de maio de 2022.

VALLEJO, A. ZULUAGA, J. I. CHAPARRO, G. Conditions for visual and high-resolution bistatic radar observations of Apophis in 2029. 28 de jan. 2022. V2. Universidad de Antioquia Medellin Colombia- Instituto de Física, 2022.

WRITERS, Staff. Leiden astronomers discover potential near-earth objects. Space Daily. 13 de fev. 2020. Disponível em: <https://www.spacedaily.com/reports/Leiden_astronomers_discover_potential_near_earth_objects_999.html> Acesso em: 28 de abril 2022.